

**JOÃO LEONIR MANTOVANI
CLOVES ALEXANDRE DE CASTRO**

MANUAL DE REGRAS

DECIFRANDO A PAISAGEM

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Brusque

Brusque, 2024.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
CAMPUS BRUSQUE

MANUAL DE REGRAS JOGO

DECIFRANDO A PAISAGEM

FICHA TÉCNICA

Elaboração e desenvolvimento: João Leonir Mantovani

Orientação: Professor Dr. Cloves Alexandre de Castro

Colaboração e diagramação: Calvin Bitelbrun

FICHA CATALOGRÁFICA

M319d Mantovani, João Leonir

Decifrando a paisagem [jogo]: manual de regras / João Leonir Mantovani, Cloves Alexandre de Castro - Brusque, SC : Instituto Federal Catarinense, 2024.

1 jogo (várias peças): fot. color.

Inclui bibliografia

Peças: 1 tabuleiro, 1 manual com instruções, 1 dado com 6 faces, 15 cartas de informações, 4 peões de cores variadas, 25 cartas de perguntas e respostas

1. Paisagens. 2. Jogos educativos. 3. Jogos de tabuleiro. 4. Espaço geográfico. 5. Geociências - Estudo e ensino. I. Castro, Cloves Alexandre de. II. Título.

CDU: 91:79

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Comunitária da Univali Campus Itajaí

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Brusque

Av. Hugo Schlosser, 605 – Jardim Maluche

CEP 89.354-300 – Brusque, SC

(47) 3803-7200

<http://brusque.ifc.edu.br>

Direitos autorais: João Leonir Mantovani
Material gratuito

APRESENTAÇÃO

O jogo “Decifrando a Paisagem” foi oriundo da pesquisa que investigou a contribuição do jogo como recurso didático no estudo da categoria geográfica paisagem com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. O estudo faz parte do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia do Instituto Federal Catarinense, campus Brusque, o qual determina a elaboração de um produto educacional. Segundo a Capes (2013) um produto educacional pode ser uma sequência didática, cursos, oficinas, jogos entre outros que oportunizem melhoria no processo de ensino e aprendizagem.

O produto educacional aqui proposto alinha-se de acordo com a abordagem do Mestrado Profissional cujo “foco está na aplicação do conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais que sejam implementados em condições reais de ensino” (CAPES, 2013, p.23). Neste sentido, apresentamos este manual com a função de orientar professores, alunos e demais interessados sobre a utilização do jogo “Decifrando a Paisagem” enquanto recurso didático no processo de ensino e aprendizagem da categoria geográfica paisagem, tendo como recorte espacial a cidade de Brusque/SC.

“Decifrando a Paisagem” é um jogo de tabuleiro físico que tem como finalidade oportunizar uma condição para ensinar e aprender um dos conceitos fundamentais da ciência geográfica que faz parte do cotidiano dos alunos através de uma abordagem lúdica e envolvente, a fim de incentivá-los a aprender e estimular a leitura da paisagem para além da mera visualização e percepção. Essa é a intenção do jogo, contribuir com o aluno para a compreensão da sua realidade, instrumentalizando-o para que faça leitura crítica e autônoma do espaço geográfico, estabelecendo relações entre o seu espaço de vivência e o mundo. Neste sentido, o jogo visa estimular a investigação dos diferentes fenômenos que se manifestam na paisagem e que revelam situações do presente e do passado, bem como as ações individuais e coletivas.

A proposta é que ele seja utilizado não somente para promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas também habilidades socioemocionais. Para Chateau (1987, p. 22), “o mundo do jogo é, então, uma antecipação do mundo das ocupações sérias”. Sendo assim, o jogo cria um ambiente de interação entre os alunos que contribui na socialização e na construção moral, visto que, exige responsabilidade, respeito mútuo e o convívio com o cumprimento às regras estabelecidas, tão importantes à vida adulta em sociedade.

O JOGO

O jogo está estruturado para envolver os jogadores numa situação de aprendizagem mais significativa em detrimento de um ensino pautado na passividade e na memorização dos conteúdos trabalhados. “Decifrando a Paisagem” é um jogo de tabuleiro com uma trilha a ser percorrida pelos jogadores, partindo do ponto inicial e alcançando o ponto de chegada, identificados no tabuleiro. A trilha do jogo inicia na casa denominada de “saída 01” e finaliza na casa “chegada 53”. As casas do jogo têm funções e apresentam as cores laranja, verde e amarela. As casas de movimentação estão destacadas com a cor laranja. Nas casas identificadas com a cor verde aparece a letra “i” que indica informação. Nas casas de cor amarela o número aparece na lente de uma lupa com a finalidade de representar uma leitura de paisagem a ser realizada.

PREPARAÇÃO

Os alunos devem focar seus olhares no tabuleiro que apresenta fotografias e imagens de satélite que mostram paisagens do seu espaço de vivência, ou seja, imagens do seu bairro e do município. A elaboração deste jogo foi pensada para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental e é necessário que a temática paisagem tenha sido trabalhada em sala de aula anteriormente pelo professor, pois a dinâmica do jogo exigirá dos alunos algum conhecimento prévio do tema. O jogo aqui é visto como uma atividade lúdica auxiliar do trabalho docente que contribui para o desenvolvimento de habilidades e para aprofundar a assimilação de um determinado conteúdo curricular. Assim, faz-se necessário a atuação do docente durante todo o processo de aplicação do jogo em sala de aula.

ASCASAS

Cada jogador terá a tarefa de sair da casa inicial e seguir na trilha até chegar na casa final. Durante o percurso ele poderá responder uma questão caso caia numa casa identificada com uma lupa e de cor amarela. Se responder corretamente ele deverá avançar 2 casas e, caso errar a resposta, deverá recuar 2 casas e aguardar novamente sua vez de jogar. Caso caia numa casa de cor verde, ele deverá retirar uma carta de informação e compartilhar a leitura em voz alta com os demais jogadores. Existem as casas de imprevisibilidade de cor laranja, caso o jogador ali cair, ele poderá avançar ou recuar de acordo com a indicação da casa.

AS IMAGENS

É necessário que os alunos fiquem na frente do tabuleiro para jogar, pois deverão observar as imagens que estão dispostas para serem vistas nesta posição. Essas imagens são fotografias e imagens de satélite tendo como cenário a cidade de Brusque/SC e foram selecionadas com o intuito de oferecer aos alunos uma leitura da paisagem que faz parte do seu cotidiano ou que estejam conectadas com o seu espaço de vivência. O jogo apresenta imagens das paisagens nas visões frontal, oblíqua e vertical tendo propósito de instrumentalizar o aluno a explorar essas visões para que consiga melhor observar a paisagem e fazer uma leitura mais integral. Além disso, o jogo estimula o aluno a perceber a paisagem que o rodeia e a desenvolver habilidades necessárias para ver e ler a paisagem como “observar, reconhecer, descrever, diferenciar e classificar seus elementos” PANIZZA (2014, p. 45).

AS CARTAS

Para a execução do jogo, o aluno terá acesso a dois tipos de cartas.

DECIFRANDO A PAISAGEM

1. Quando estamos a caminho da escola podemos observar muitos elementos culturais ou naturais que compõem a paisagem. Na imagem 01, que nos mostra a paisagem da rua Padre Antônio Einsing onde se localiza a escola Paqueta, os elementos que mais se destacam são:

- a. Culturais como a rua, ponte, prédios e montanha.
- b. Naturais como a montanha, as nuvens e o rio.
- c. Culturais como prédios, rua, carros e postes.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

CARTA PERGUNTA

Essa carta deverá ser respondida quando o aluno cair nas casas de cor amarela. Ela apresenta uma questão que deverá ser respondida pelo aluno e deverá seguir a orientação contida nela em caso de acerto ou erro. A questão procura estimular o aluno a observar uma determinada paisagem e a partir dela associar a uma das respostas propostas, estimulando-o a uma atitude mais investigativa na resolução de situações-problema.

Saiba Mais

A imagem 04 (aponte para a imagem) retrata a paisagem cultural, que é formada pela intervenção humana através do trabalho e da utilização de técnicas que modificam o ambiente. Para atender às suas necessidades, o ser humano desenvolve ferramentas e técnicas para intervir na natureza, resultando na criação de espaços habitacionais, formas de plantar e modos de se locomover.

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

DECIFRANDO A PAISAGEM

CARTA INFORMAÇÃO "SAIBA MAIS"

A frente da carta de informação apresenta um texto a ser lido aos demais participantes e procura tornar determinada paisagem mais compreensível aos jogadores. O verso da carta de informação consta um balão de diálogo com a letra "i" no seu interior, indicando que uma informação deve ser lida.

COMO JOGAR

Para iniciar o jogo e executá-lo, deve-se ser seguidas as orientações abaixo:

- A turma deve se organizar em grupos de 2 a 4 integrantes. O professor entrega para cada grupo o kit de instrumentos (1 tabuleiro; 1 manual com instruções; 1 dado com 6 faces; 4 peões de cores variadas; 25 cartas de perguntas e respostas e 15 cartas de informações).
- Embaralhar as cartas e colocá-las ao lado do tabuleiro com a face das questões e informações viradas para baixo.
- Cada jogador escolhe um peão e o posiciona na casa de saída. Em seguida, cada jogador lança o dado e quem tirar o número mais alto inicia a partida. Logo após, o jogador a sua direita.
- Se o jogador cair na casa identificada para responder a uma questão, o jogador à sua esquerda deverá retirar uma carta de pergunta (carta de cor amarela) e ler em voz alta. Na carta, há um comando que contextualiza a questão e 3 alternativas de respostas: A, B e C. O jogador que leu a questão confere a resposta do jogador que respondeu olhando o canto inferior direito e em seguida, informa para avançar casas no caso de acerto ou no caso de erro o recuo de casas.
- Quando o jogador cair na casa de cor verde, ele deverá retirar uma carta de informação e ler a carta em voz alta para seus colegas de jogo e seguir suas instruções, indicando no tabuleiro a qual paisagem se refere a informação. Essas cartas ajudam os jogadores na contextualização das imagens, contribuindo para a compreensão do conceito de paisagem. Ao jogador leitor há uma recompensa pela leitura que consta na carta.
- Vence o jogo o jogador que primeiro chegar ao final da trilha. Para isso, precisa tirar o número exato de casas para chegar na casa final. Caso tire um número maior, o jogador entra e recua o número de casas que sobraram.

FINALIZAÇÃO

- O jogo "Decifrando a Paisagem" é finalizado quando todos os jogadores chegarem na casa final. Quem chegar em primeiro é o vencedor e aguarda os demais a completarem a partida.

ELEMENTOS DO JOGO

1 tabuleiro

1 manual com instruções

1 dado com 6 faces

4 peões de cores variadas

25 cartas de perguntas e respostas

15 cartas de informações

Então,
vamos
jogar?

**ELEMENTOS DO JOGO
PARA IMPRESSÃO**

Contato:

JOÃO LEONIR MANTOVANI

joaomantovani@yahoo.com.br

DECIFRANDO PAISAGENS

Chegada 53

52

51

50

49

-6

47

46

+4

44

43

42

11 - Cidade de Brusque e o rio Itajaí-Mirim

12 - Avenida no bairro Jardim Maluche

13 - Rua no loteamento Dom Nelson, Limeira

14 - Parque fabril

15 - Rodovia Antônio Heil

41

28

29

+3

31

32

33

34

-4

36

37

38

39

40

27

06 - Indústria Schüssler

07 - Villa Schüssler

08 - Chácara Edith

09 - Bairro Paquetá - 2003

10 - Bairro Paquetá - 2022

26

-3

24

23

22

21

20

19

18

17

+6

15

14

13

01 - Rua Padre Antônio Einsig, Paquetá

02 - Área do Bairro Águas Claras, 2003

03 - Área do bairro Águas Claras, 2022

04 - Área central da cidade de Brusque

05 - Pavilhão da Fenarrecó

Saída 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

DECIFRANDO A PAISAGEM

REGRAS

Número de participantes:

2 a 4 participantes.

Material:

1 tabuleiro; 1 dado de 6 faces; 4 peões de cores diferentes; 25 cartas com perguntas; 15 cartas com informações.

Objetivo do jogo:

Os jogadores deverão levar os peões do ponto de saída até o ponto de chegada, indicados no tabuleiro. Durante o caminho, os jogadores poderão responder perguntas sobre as imagens que retratam paisagens ou ler uma informação para contextualizar determinada paisagem.

Como jogar:

Cada jogador escolhe um peão. Em seguida, cada jogador lança o dado. Quem tirar o número mais alto inicia a partida, e em seguida, o jogador a sua direita.

Quando o jogador cair na casa de pergunta, o jogador à sua esquerda deverá retirar uma carta e ler a questão. Depois da resposta, indique as instruções de acerto (avançar 2 casas) ou erro (voltar 2 casas).

Quando o jogador cair na casa de informação, o mesmo deverá retirar uma carta e ler a informação aos demais jogadores, e ganhará uma recompensa apresentada na carta.

Quando chegar ao final da trilha, o jogador precisa tirar o número exato de casas para chegar na casa final. Caso tire um número maior, o jogador entra e retrocede o número de casas que sobraram.

Fim do jogo:

O jogador que chegar primeiro na casa final será considerado o vencedor. O jogo finaliza quando todos os jogadores conseguirem atingir o ponto de chegada.

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

Conhecido como Pavilhão da Fenarreco (aponte para imagem 05), foi construído para abrigar eventos no município, incluindo a Fenarreco (Festa Nacional do Marreco). A tradição de utilizar a carne de marreco remonta aos imigrantes alemães, que foram os primeiros a colonizar a região. Deste modo, as estátuas do casal de marrecos e a imitação do estilo enxaimel (técnica de edificação trazida pelos imigrantes) presente na arquitetura do Pavilhão nos remete às origens da colonização deste município.

Saiba Mais

Saiba Mais

O rio Itajaí-Mirim nasce no município de Vidal Ramos e atravessa as cidades de Botuverá, Brusque e Itajaí, tendo uma extensão aproximada de 170 quilômetros. É um elemento marcante na paisagem, como podemos notar na imagem 11 (aponte para a imagem). Ao longo da história, ocorreram diversas inundações do rio, principalmente afetando as áreas urbanas de nossa cidade.

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

Em Brusque, podemos observar na imagem 11 (aponte para a imagem) a presença do canal extravasor, que consiste na construção de avenidas nas margens do rio Itajaí-Mirim. Esse canal tem a função primordial de auxiliar o tráfego na cidade, mas também possui uma função estratégica em situações de forte precipitação, minimizando o risco de inundações.

Saiba Mais

Saiba Mais

Brusque é uma cidade que apresenta uma alta dinâmica migratória, sendo que a oferta de empregos é um dos principais motivos que atraem novos habitantes. Esse crescimento populacional acarreta a necessidade de construção de novas ruas e moradias, o que leva a transformações na paisagem urbana, como evidenciado nas imagens 02 e 03 (aponte para as imagens).

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para ficar uma rodada sem jogar!

A imagem 04 (aponte para a imagem) retrata a paisagem cultural, que é formada pela intervenção humana através do trabalho e da utilização de técnicas que modificam o ambiente. Para atender às suas necessidades, o ser humano desenvolve ferramentas e técnicas para intervir na natureza, resultando em formas de plantar e morar habitacionais, formas de plantar e modos de locomover.

Saiba Mais

Saiba Mais

A Schlösser (aponte para a imagem 06) foi uma indústria têxtil que teve uma grande importância histórica e econômica para Brusque. Foi fundada em 1911 e finalizou suas operações em 2011. A partir de 2018, o espaço que era ocupado pela empresa, foi revitalizado e transformado em um centro cultural, comercial e de serviços, a chamada Villa Schlösser.

Recompensa: escolha um jogador para avançar ou recuar 5 casas!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para avançar ou recuar 5 casas!

A paisagem é composta por elementos naturais e culturais, como podemos ver na imagem 01 (**aponte para a imagem**). Os elementos naturais são resultantes de processos da natureza, como a vegetação, a configuração do relevo, o clima e os tipos de solos, entre outros fatores. Já os elementos culturais são construídos pelos seres humanos, como casas, edifícios, ruas, plantações, pontes e viadutos, que são fruto de técnicas e tecnologias desenvolvidas ao longo do tempo.

Saiba Mais

Saiba Mais

A paisagem é composta por elementos que podem ser tanto naturais quanto culturais, e não se limitam apenas ao que é visível aos olhos (**aponte para a imagem 01**). Outros elementos não visíveis, como os odores, a temperatura e os ruídos (**aponte para a imagem 15**), também são importantes na percepção da paisagem.

Recompensa: escolha um jogador para avançar ou recuar 5 casas!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para avançar ou recuar 5 casas!

A Chácara Edith (**aponte para a imagem 08**) é uma reserva florestal preservada em meio ao perímetro urbano de Brusque, reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) em 2001. Sua importância ecológica se dá pelo fato de ser um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica na região e por abrigar diversas espécies nativas em seu ecossistema.

Saiba Mais

Saiba Mais

A paisagem é um reflexo da sociedade que a construiu e a habita. Dessa forma, a desigualdade social existente na sociedade é refletida na paisagem urbana (**aponte para as imagens 12 e 13**). Por exemplo, uma cidade pode apresentar bairros com diferentes níveis socioeconômicos e, conseqüentemente, diferentes padrões de moradias, equipamentos públicos, espaços verdes e infraestrutura.

Recompensa: avance 5 casas!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Recompensa: escolha um jogador para avançar ou recuar 5 casas!

O avanço tecnológico possibilitou a obtenção de imagens de satélite, as quais estão facilmente acessíveis na internet e permitem a análise da paisagem por meio da perspectiva vertical (**aponte para as imagens 09 e 10**). Dessa forma, é possível identificar, com mais facilidade, e organizar a paisagem e suas transformações ao longo do tempo, como a urbanização, a construção de infraestruturas e a expansão territorial.

Saiba Mais

Saiba Mais

A extinta Fábrica de Tecidos Carlos Renaux (**aponte para a imagem 14**) é uma importante parte da história industrial de Brusque. Fundada em 1892, a empresa foi uma das três indústrias têxteis que formaram o polo têxtil que deu à cidade o título de Berço da Fiação Catarinense. Em 2013, após 121 anos de funcionamento, a empresa decretou falência, deixando marcas na paisagem e nas pessoas que lá trabalharam.

Recompensa: avance 5 casas!

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

18. Na paisagem encontramos marcas do passado que revelam a história do lugar e de seus moradores. Em nossa cidade, a marca registrada da economia é a atividade industrial que sempre esteve presente na paisagem e na vida das pessoas. A imagem que representa essa atividade é:

- a. 05.
b. 07.
c. 14.

DESCIFRANDO A PAISAGEM

Saiba Mais

A Rodovia Antônio Heil (aponte para a imagem 15) é uma importante via de ligação entre Brusque e Itajaí. A elevada circulação de pessoas e mercadorias exigiu sua duplicação em 2015. O trecho de 21 quilômetros é considerado o mais movimentado da rodovia e a duplicação trará benefícios como aumento da capacidade de tráfego, redução de congestionamentos, maior segurança para os usuários e melhoria na qualidade de vida dos moradores da região.

Recompensa: avance 5 casas!

DESCIFRANDO A PAISAGEM

Saiba Mais

A observação das paisagens é uma parte importante do nosso dia a dia, e o estudo delas é crucial para a compreensão do mundo em que vivemos. É possível observar uma paisagem a partir de diferentes perspectivas: frontalmente, como na imagem 01, de forma oblíqua, como na imagem 04, ou de forma quase vertical, como na imagem 09.

Recompensa: avance 5 casas!

DESCIFRANDO A PAISAGEM

Saiba Mais

Há elementos que permanecem na paisagem, e podem nos ajudar a compreender a história do lugar e as formas como as pessoas vivem ali. As construções, por exemplo, podem mudar de função de acordo com as transformações da sociedade. Em Brusque, podemos observar esse processo na paisagem, como nos prédios da Indústria Schlösser (aponte para as imagens 06 e 07), que passaram a ter outra função, a de abrigar um centro cultural, de lazer e de prestação de serviços.

Recompensa: avance 5 casas!

DESCIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

Resposta C

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

esta paisagem é:

- a. 03.
- b. 04.
- c. 08.

7. As paisagens apresentam diversas funcionalidades de acordo com os objetivos humanos. Em Brusque há uma área na cidade cuja função da paisagem é de habitat, ou seja, corresponde a uma área de preservação da paisagem para a manutenção dos processos naturais e da biodiversidade, incluindo funções de refúgio para espécies ameaçadas e fornecimento de locais de reprodução. Esta imagem que mostra

USURSIU A PAISAGEM

Resposta B

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

representado nas imagens:

- a. 12 e 13.
- b. 06 e 07.
- c. 11 e 15.

5. Os lugares e seus usos mudam com o passar do tempo e dos interesses da sociedade. Neste sentido, é possível que determinado espaço que antes tinha um determinado uso com o passar do tempo passe a ter outro, no entanto, a construção física permanece a mesma como se observa na paisagem. Um exemplo disso está sendo

USURSIU A PAISAGEM

Resposta A

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

paisagem com intensa urbanização:

- a. 04.
- b. 08.
- c. 12.

4. As paisagens revelam transformações ocorridas ao longo do tempo e durante o avanço da urbanização e modernização da sociedade brusquense. Quais das imagens apresentadas em

USURSIU A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

1. Quando estamos a caminho da escola podemos observar muitos elementos culturais ou naturais que compõem a paisagem. Na imagem 01, que nos mostra a paisagem da rua Padre Antônio Eising onde se localiza a escola Paquetá, os elementos que mais se destacam são:

- a. Culturais como a rua, ponte, prédios e montanha.
- b. Naturais como a montanha, as nuvens e o rio.
- c. Culturais como prédios, rua, carros e postes.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

2. Na imagem 11, podemos observar uma grande intervenção humana no meio natural que contribui para a minimização das cheias do rio Itajaí-Mirim, ou seja, a paisagem apresenta uma obra que traz mais segurança e melhoria à comunidade local. A intervenção humana destacada na paisagem é:

- a. A ponte que faz ligação com os dois lados da cidade.
- b. Os prédios que estão mais afastados do rio.
- c. Avenidas nas laterais do rio para receber a água das cheias.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

3. Os aspectos culturais também estão presentes nas paisagens. Com olhar atento, é possível identificar características culturais dos povos imigrantes e nativos que ocuparam determinados territórios. Na paisagem de Brusque, podemos considerar como elemento que identifica o povo colonizador deste lugar o que representando na paisagem:

- a. 04.
- b. 05.
- c. 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

Resposta B

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

- a. A paisagem não sofreu alteração com o passar do tempo.
- b. A função do espaço foi alterada, porém a estrutura continua praticamente a mesma.
- c. A paisagem inicial refere-se a um centro cultural e depois se transforma numa área comercial.

10. Com o passar do tempo, as paisagens são modificadas de acordo com as necessidades dos seres humanos. A situação apresentada nas imagens 06 e 07 é um exemplo disso. Observe as imagens e indique a alternativa correta:

USANDO A PAISAGEM

Resposta C

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

- a. Que ocorreu desmatamento para a implantação de área industrial.
- b. Que a paisagem apresenta somente elementos culturais.
- c. Que a necessidade por mais moradias provocou o desmatamento.

11. O uso do espaço pelo ser humano faz surgir os impactos ambientais e interfere significativamente na paisagem que está em constante transformação. Existem impactos ambientais que estão associados às transformações nas paisagens urbanas. Ao analisar as imagens 02 e 03 a observação correta é:

USANDO A PAISAGEM

Resposta B

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

- a. As pessoas que ali moram possuem condições econômicas.
- b. O tipo de moradia revela condições sociais diferentes.
- c. Os elementos que denunciam as diferenças sociais são os naturais.

12. As paisagens denunciam se dependem de condições geográficas. Ao analisar as imagens 12 e 13 é possível verificar que:

USANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

6. Com o passar do tempo as paisagens sofrem transformações pela ação do ser humano que a modifica para atender suas diversas necessidades. Quais transformações na paisagem se observa mais evidentemente através das imagens 09 e 10?

- a. O aumento de áreas verdes.
- b. O aumento de construções residenciais.
- c. Áreas agrícolas em expansão.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

14. A paisagem natural é formada por um conjunto de elementos com pouca ou nenhuma intervenção humana. A imagem que representa uma paisagem menos alterada pelo ser humano é:

- a. 03.
- b. 08.
- c. 10.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DECIFRANDO A PAISAGEM

13. A paisagem é formada por elementos visíveis como as formas de relevo, as moradias, as ruas e também por elementos invisíveis que podem ser percebidos pelos sentidos do corpo humano como a temperatura, sons e cheiro que fazem parte da paisagem. O cheiro da mata seria mais perceptível em qual das paisagens:

- a. 08.
- b. 04.
- c. 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DECIFRANDO A PAISAGEM

Resposta C

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

c. Os morros são elementos naturais que que limitam a expansão da cidade.

b. A cidade não apresenta verticalização, ou seja, quase não há prédios.

22. Ao observar a paisagem 04 que mostra a parte central da cidade podemos concluir que:

LEGENDANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

9. A paisagem pode ser compreendida como o conjunto de formas e funções que se alteram constantemente. As formas são observadas pelos elementos que compõem a paisagem, podendo ser culturais ou naturais. Observe a imagem 11 e indique qual alternativa está correta:

a. A paisagem não apresenta elementos naturais.
b. Os elementos culturais que se destacam são a ponte, ruínas e prédios.
c. O único elemento natural da paisagem é o rio.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

Resposta A

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

c. Se fossemos imaginar os sons dessa paisagem seriam inexistentes.

b. Essa paisagem possui características mais naturais.

17. A imagem 15 retrata uma paisagem de entrada ao município de Brusque e permite a sua ligação com o município de Itajaí e a BR 101, sendo assim, é uma paisagem que mostra o movimento que existe nesse lugar. Analisando a paisagem podemos afirmar que:

LEGENDANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

8. Observe a imagem 08 que mostra uma área de preservação denominada de Chácara Edith e indique qual alternativa está correta:

a. A marca humana nesta paisagem é o caminho aberto.
b. A paisagem é natural, ou seja, não apresenta marcas humanas.
c. A atividade agrícola é visível nesta paisagem.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

Resposta B

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

c. Na rua é possível observar que existem muitas árvores.

b. Na frente da escola temos elementos culturais como a rua, o poste e o prédio.

16. Observe a imagem 01 em que vemos a escola Paquetá destacada com a cor verde e identifique o que está correto:

LEGENDANDO A PAISAGEM

DECIFRANDO A PAISAGEM

15. As paisagens são transformadas pelas ações da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Observando as imagens 09 e 10, é possível identificar mudanças que ocorreram na paisagem nos últimos 19 anos. Essa observação nos permite afirmar que:

a. A ação da natureza é mais visível com o aumento de áreas de florestas.
b. O principal agente transformado da paisagem foi a força da natureza.
c. A paisagem foi sendo transformada pelo trabalho humano, com o acréscimo de elementos culturais.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

DESCIFRANDO A PAISAGEM

19. Na visão oblíqua a paisagem se apresenta ao olhar do observador que consegue identificar diferentes elementos e localizar alguns pontos da paisagem como uma cidade, as formas de relevo, o percurso de um rio entre outros. Indique qual das imagens representa uma paisagem na visão oblíqua:

- a. 03.
- b. 11.
- c. 15.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DESCIFRANDO A PAISAGEM

20. A rua é um espaço mais ou menos familiar, pois nela passeamos, compramos, olhamos, andamos. Podemos compreender a paisagem local através da análise da nossa rua. Analisando as imagens 12 e 13 a observação correta é:

- a. Nas paisagens estão em destaque a forma das casas e das ruas.
- b. Nas duas paisagens percebemos as ruas são arborizadas.
- c. As cores dos elementos culturais são iguais em ambas paisagens.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DESCIFRANDO A PAISAGEM

23. Ao observar a paisagem 11, notamos a localização da cidade de Brusque. É visível que o rio Itajaí-Mirim corta a cidade estabelecendo uma relação com ela. Nos arredores da cidade é notável a presença de morros. Diante do cenário, podemos afirmar que o relevo se apresenta em forma de vale. Sobre esta paisagem também podemos afirmar que:

- a. A cidade surgiu às margens planas do rio Itajaí-Mirim.
- b. O rio Itajaí-Mirim não apresenta perigo à cidade.
- c. A cidade não impacta as águas do rio Itajaí-Mirim.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta A

DESCIFRANDO A PAISAGEM

24. A imagem 02 apresenta uma paisagem na visão vertical. Nesta paisagem, a textura representa uma tonalidade que revela um aspecto da superfície terrestre. Essa textura rugosa corresponde à:

- a. Área agrícola.
- b. Árvores.
- c. Área urbanizada.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DESCIFRANDO A PAISAGEM

21. Ao observar a paisagem do bairro Papeteá do ano de 2022 (imagem 10), podemos afirmar que:

- a. É uma paisagem onde se observa o relevo oblíquo.
- b. O elemento cultural que predomina são casas logo é um bairro residencial.
- c. Na paisagem não é possível observar elementos naturais.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta B

DESCIFRANDO A PAISAGEM

25. Ao observarmos uma paisagem com muita atenção podemos perceber que os elementos da paisagem aparecem dispostos em diferentes planos, isto é, alguns elementos estão mais próximos de nós, outros mais longe e outros ainda mais distantes. São os planos da paisagem. Observando as características da paisagem 04, podemos afirmar que:

- a. No segundo plano da paisagem temos os morros.
- b. No primeiro e terceiro plano temos somente elementos naturais.
- c. No segundo plano temos a concentração de prédio.

ACERTO: AVANCE 2 CASAS
ERRO: RECUE 2 CASAS

Resposta C

DECIFRANDO A PAISAGEM

REFERÊNCIAS

- BATISTA, Bruno Nunes. Como dar uma aula de geografia?. *Geografia Ensino & Pesquisa*, [S. l.], v. 23, p. e33, 2020. DOI: 10.5902/2236499434855. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/34855>. Acesso em: 28 ago. 2023.
- BESSE, Jean-Marc. *Ver a terra, seis ensaios sobre a paisagem e a geografia*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2017.
- BREDA, Thiara Vichiato. *Jogos geográficos na sala de aula*. Curitiba: Appris, 2018.
- CALLAI, Helena Copetti. A Geografia e a escola: muda a geografia? Muda o ensino? *Terra Livre*, [S. l.], v. 1, n. 16, p. 133–152, 2001.
- CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. *Cad. C e d e s , C a m p i n a s C a d . v o l . 2 5 , n . 6 6 , 2 0 0 5 , p . 2 2 7 - 2 4 7 .* Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/7mpTx9mbrLG6Dd3FQhFqZYH/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em: 25 abr. 2022.
- CAPES. Diretoria de Avaliação. Documento de área, 2013. Disponível em: <https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Ensino_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf> Acesso em: 29 jan. 2024.
- CARLOS, Ana Fani Alessandri. *A cidade*. São Paulo: Contexto, 2005.
- CARLOS, Ana Fani Alessandri. *O lugar no/do mundo*. São Paulo: FFLCH, 2007.
- CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. *Ensino de geografia*. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
- CAVALCANTI, Lana de Souza. *Geografia, escola e construção de conhecimentos*. 16.ed. Campinas, SP: Papirus, 2010a.
- CAVALCANTI, Lana de Souza. *A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana*. 3.ed. Campinas, SP: Papirus, 2010b.
- CAVALCANTI, Lana de Souza. Ensino de Geografia e diversidade: construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuições de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. In: CASTELLAR, Sonia. *Educação geográfica: teorias e práticas docentes*. São Paulo: Contexto, 2005. p. 66-77.
- CLAVAL, Paul. A paisagem dos geógrafos. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. *Geografia cultural: uma antologia*. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 245-276.
- COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. *Geografia cultural: uma antologia*. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 119-237.
- GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- HUIZINGA, Johan. *Homo ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- KLIMEK, Rafael Luís Cecato. Como aprender Geografia com o uso de jogos e situações problema. In: PASSINI, Elza Yasuko. *Prática de ensino de geografia e estágio supervisionado*. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2022. p. 117 – 123.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 8.ed. Cortez, 1999.

LOPES, Maria da Glória. Jogos na educação: criar, fazer, jogar. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2001.

MACEDO, Lino; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, Técnica e Arte: O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M.C.S. et al. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 21.ed: Petrópolis - Rio de Janeiro, Vozes, 2002.

MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação. Porto Alegre, ano 22. p. 7-37, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

NETO, Daniel Rodrigues Silva Luz. O desenvolvimento do raciocínio geográfico na Mediação pedagógica do professor de geografia. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA, 14., Campinas, Universidade Estadual de Campinas, p. 1541-1552.

PANIZZA, Andrea de Castro. Paisagem. São Paulo: Melhoramentos, 2014.

PONTUSCHKA, Nídia; PAGANELLI, T. Lyda; HANGLEI, H. Cacete. Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Editora Cortez, 2009.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola de Ensino Fundamental Paquetá, Brusque, 2023.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 1996.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos Teórico e metodológico da geografia. São Paulo: Hucitec, 1988.

SAUER, Carl Ortwin. A morfologia da paisagem. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Geografia cultural: uma antologia. v. 1, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 181-217.

SAVI, Rafael et al. Proposta de um Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais. Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 8, n. 3, 2010. DOI: 10.22456/1679-1916.18043. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/18043>. Acesso em: 15 out. 2022.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 2. ed. – São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA-PIRES, Felipe do Espírito Santo; TRAJANO, Valéria da Silva e ARAUJO-JORGE, Tania Cremonini de. A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo. Rev. Educ. Questão [online]. 2020, vol.58, n.57, E-21088. Epub 12-Ago-2021. Disponível em < http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-77352020000300018&lng=pt&nrm=iso > Acesso em: 04 fev. 2023.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986.

VERRI, Juliana. Bertolino; ENDLICH, Ângela Maria. A utilização de jogos aplicados no ensino de geografia. In: Revista Percurso – NEMO. Maringá, v. 1, n. 1, p. 65-83, 2009. Disponível em <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/8396>>. Acesso em: 06 nov. 2022.

VESENTINI, José William. Repensando a geografia escolar para o século XXI. São Paulo: Plêiade, 2009.

ZABALA, Antoni. A prática Educativa. Editora Artes Médicas Sul Ltda. Porto Alegre. 1998.

DECIFRANDO A PAISAGEM